

MIFOLOGIYA – INSONIYAT MA’NAVİY TARAQQIYOTINING BOSQICHI

N.Sharafutdinova, FarDU katta o‘qituvchisi (PhD)

Annotatsiya. *Maqolada insoniyatning alohida bir bosqichi sifatida paydo bo‘lgan mifologiya va u bilan bog‘liq so‘zlar (mifonimlar) haqida gap boradi. Diniy tushuncha ifodalovchi so‘zlardan farqlanib, faqat mifik tushuncha ifodalovchi so‘zlar (mifonimlar), ham mifik, ham diniy tushuncha ifodalovchi so‘zlar, shuningdek, faqat diniy tushuncha ifodalovchi so‘zlarga ajratish mumkin.*

Аннотация. *В статье рассматривается мифология, возникшая как отдельный этап человечества, и связанные с ней слова (мифонимы). В отличие от слов, обозначающих религиозное понятие, слова, обозначающие только мифическое понятие (мифонимы), можно разделить на слова, обозначающие как мифическое, так и религиозное понятие, а также слова, обозначающие только религиозное понятие.*

Annotation. *The article examines mythology, which arose as a separate stage of mankind, and related words (mythonyms). Unlike words denoting a religious concept, words denoting only a mythical concept (mythonyms) can be divided into words denoting both a mythical and a religious concept, as well as words denoting only a religious concept.*

Kalit so‘z va iboralar: *mif, din, mifonim, asotir, rivoyat, mifik tushuncha, diniy tushuncha.*

Ключевые слова: *миф, религия, мифоним, легенда, повествование, мифическое понятие, религиозное понятие.*

Keywords: *myth, religion, mythonym, asotir, narrative, mythical concept, religious concept.*

Tilshunoslik masalalarini o‘rganish, tadqiq etish har bir davrda ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Chunki til jamiyatning ongi bilan bog‘liq faktor sifatida kishilar ma’naviyatining asosiy birliklaridan hisoblanadi. Shu sababli til masalalarini o‘rganishda millatning ruhi, mentaliteti, dunyoqarashi va umuman ichki dunyosini hisobga olib ish ko‘rish lozim.

Mifologiya insoniyat ma’naviy taraqqiyotining alohida bir bosqichi bo‘lib, u ijtimoiy tafakkurning ilk mahsuli, ibtidoiy madaniyatning negizi, urug‘chilik davri mafkurasining hukmron g‘oyasi sifatida uzoq tarixiy yo‘lni bosib o‘tdi. Miflar o‘zini tabiatning buyuk hukmronligi ostida his etgan qadimgi odamning turfa jumboqlardan iborat borliq olamni anglash yo‘lidagi dastlabki urinishlari natijasi o‘laroq maydonga keldi.

Miflarda, bir tomondan, insonni qiziqtirgan turli jumboqlar haqida hikoya qilinsa, ikkinchi tomondan, tabiatda hamda qadimgi inson tasavvurida

mavjud bo'lgan turli mavjudotlar, yovuz kuchlar kurashi tasvirlanib, bu kurashda inson homiylari g'alaba qilishi haqida hikoya qilinadi. Ushbu fikrlardan kelib chiqib, biz mifga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin. Mif koinot, tabiat va jamiyatdagi turli tirik mavjudotlar, narsalar, inson tasavvuridagi g'ayritabiiy kuchlar (devlar, ajdarholar, jinlar, parilar, madaniy qahramonlar)ning paydo bo'lishi, voqea va hodisalarning kechish sabablarini izohlovchi kichik-kichik hikoyalardir. Miflar kichik-kichik hikoyalar bo'lgani holda mifologiya qadimgi miflarning majmuasi, u o'ziga xos qarashlar sistemasi sifatida qadimgi insonning voqelikka qarashidagi eng umumiy, eng mushtarak yo'ldir. Mifologiya barcha xalqlar ibtidoiy madaniyati uchun xos bo'lgan hodisa.

Qadimgi davr qatlamlarida mifologiyaning yaratilishi va ibtidoiy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida yashab qolishi uchun etarli obyektiv va subyektiv shart-sharoitlar mavjud edi. Jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida, ya'ni sinfiy jamiyatning shakllanishi jarayonida esa u muqarrar ravishda inqirozga yuz tutdi. Inson tafakkurining o'sishi, dunyoqarashining kengayishi, ma'naviyatining boyishi natijasida ijtimoiy ongning fan va din san'at va adabiyot kabi shakllari paydo bo'la boshladi. Bu esa, o'z navbatida, mifologiyaning jamiyatdagi mavqeini pasaytirdi. Shakllariga ko'chib, semantik doirasini toraytirgan holda yashab qoldi yoki qaytadan jonlandi. Mif va folklor munosabatlari ayni shu davrdan boshlandi desak xato bo'lmaydi.

Mifonimlar atamasi o'z lug'aviy ma'nosiga ko'ra mif, afsona, asotirlar tiliga xos so'zlar, ya'ni mifologik tushunchalarni ifoda etuvchi lug'aviy birliklarga nisbatan qo'llaniladi. Mifonimlar atamasi o'zagini mif tashkil qilar ekan, bu lug'aviy birlikning atama sifatida bildirgan ma'nosini oydinlashtirib olishimiz masalaga to'g'ri yondashuvimizga yordam beradi.

Hozirgi kunda mifik obrazlar faqat nominativ funksiyasi bilangina yashab kelmoqda. Masalan, Haydar (shamol chaqirish uchun), Choymomo (yomg'ir yog'dirish uchun) yoki pari, alvasti, deb kabi nomlar bilan bog'liq miflar juda kam va qisqa hajmda saqlanib qolgan. Qadimda xalqimizda bu mifik obrazlarga sig'inish kuchli bo'lib, turli maqsadlar uchun katta marosimlar o'tkazilgan.

Mifonimlar ma'no jihatdan alohida belgilarga ega bo'lib, diniy tushuncha ifodalovchi so'zlardan farqlanadi. Lekin ular kishilarning tabiat va dunyo tuzilishi, inson hayoti va taqdiri kabi masalalarga aloqadorligi bois ba'zan o'zaro aralashib, farqlanmay qoladi. Shu tufayli bu so'zlarni tushunchalarni ifodalashiga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Faqat mifik tushuncha ifodalovchi so'zlar (mifonimlar);
2. Ham mifik, ham diniy tushuncha ifodalovchi so'zlar;
3. Faqat diniy tushuncha ifodalovchi so'zlar.

Faqat mifik tushunchalarni ifodalovchi soʻzlar oʻzbek tilida juda oz miqdorni tashkil qiladi. Ular faqat miflar matniga xos soʻzlar boʻlib, bunga ajdar, ajina, alvasti soʻzlari misol boʻladi. Bu birliklar maʼno jihatdan faqat mifik tushuncha ifodalab, ular bilan bogʻliq mazmun aksar hollarda toʻqima xarakterga ega boʻladi. Ushbu leksemalar bildirgan maʼno har kimning shaxsiy tasavvuriga bogʻliq boʻlib, bu shakllar orqali ifodalangan tushuncha obyektiv boʻlmay, faqat tasavvurlar va ijodiy qarashlarga tayanilgan boʻladi.

Tilda yana shunday birliklar mavjudki, ular ham mifologik, ham diniy tushuncha ifodalaydi. Bunday birliklar tilda nisbatan koʻp uchraydi. Sababi diniy diniy qarashlarda ham miflardagi singari kishi tasavvuridagina jonlantirilgan tushunchalar mavjud boʻlib, bu oʻrinda diniy tushunchalar bilan mifologik obrazlar uygʻunlashib ketadi. Bu singari leksemalarga jannat, doʻzax, farishta, gunoh, savob, qilkoʻprik (sirot), arshi aʼlo kabilarni misol qilish mumkin.

Bundan tashqari tilda diniy tushunchalarnigina ifodalovchi birliklar ham mavjud boʻlib, bu oʻrinda ular mifonimlardan sezilarli darajada farqlanadi. Diniy tushuncha ifodalovchi soʻzlarga (islom dini misolida) Olloh, paygʻambar (rasul), oyat, sura, hadis, namoz kabilarni misol qilish mumkin. Bu qatordagi soʻzlar ham nisbatan koʻpchilikni tashkil qilib, asosan, din bilan bogʻliq taʼlim ot va qarashlarni ifodalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент, Фан, 1983.
2. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1981.
3. Аметова О. Шевалар-қадимий сўзлар хазинаси сифатида. // ЎТВА. 2009 йил 2-сон.
4. Sharafutdinova N. Mifonim va tarixiy soʻzlar. Хоразм маъмуни академияси ахборотномаси, 2021, 3-сон.
5. Sharafutdinova N. MYTHOLOGY - ANCIENT MAN'S FICTION. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 2021, May, Volume: 7 Issue: 5.